

PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/1 SKS
PRAKTIKUM I
DIVISI PINOPHYTA

OLEH:
MAULIDYA MUSLIMAH
180101110252

AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M. PD.

ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
MARET 2020

PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS DILLENIIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Dilleniidae.

Hari/tanggal : Rabu, 4 Maret 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN

Alat yang digunakan :

- a. Baki/nampan
- b. Lup
- c. Alat tulis
- d. Pisau silet/cutter

Bahan yang digunakan:

- a. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)
- b. Pepaya (*Carica papaya* L.)
- c. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)
- d. Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.)
- e. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat,

membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.

- e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi:
 - a. Tumbuhan lengkap atau cabang lengkap.
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang/ranting, bunga dan buah serta biji kalau ada).
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga
 - d. Irisan melintang atau membujur buah.
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Dilleniidae mempunyai ginaesium sinkarpus, kecuali pada ordo Dilleniales yang apokarpus. Stamen masak secara sentrifugal dengan polen yang binukleat kecuali pada famili Cruciferae yang trinukleat. Ovula unitegmik atau biregmik dengan endosperm yang "crassinucellate". Kebanyakan yang termasuk anggota Anak Kelas Dilleniidae merupakan tumbuhan berkayu.

Polen yang mewakili Anak Kelas Dilleniidae ditemukan berupa fosil dari sekitar 100 1 juta tahun yang lalu pada awal periode Kretaseus bawah. Anak Kelas Dilleniidae terdiri 13 ordo, 78 famili, dan sekitar 25.000 spesies.

Contoh ordo Malvales: *Hibiscus rosa-sinensis* & ordo Ericales: *Mimusops elengi* L.

(Sumber Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, 2017)

(Sumber Assam, 2002)

Contoh ordo Violales: *Carica papaya* L. & *Passiflora foetida*

(Sumber <https://www.ebay.com>, 2019)

(Sumber Popping jay, 2019)

D. HASIL PENGAMATAN

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Pangkal akar

2) literatur

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Pangkal akar

(Sumber: Iqbal, 2011)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Percabangan batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Batang
- b. Permukaan batang
- c. Percabangan batang

(Sumber: Iqbal, 2011)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Tulang daun
- c. Pangkal daun
- d. Ujung daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Tulang daun
- c. Pangkal daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Iqbal, 2011)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Tangkai bunga
- c. Kelopak bunga
- d. Putik
- e. Benang sari

2) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Tangkai bunga
- c. Kelopak bunga
- d. Putik
- e. Benang sari

(Sumber: Iqbal, 2011)

2. Papaya (*Carica papaya* L.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

a. Ujung akar

b. Cabang akar

2) Literatur

Keterangan :

a. Ujung akar

b. Cabang akar

(Sumber: Aulia, 2014)

b. Gambar Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Batang
- b. Permukaan batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Batang
- b. Permukaan batang

(Sumber: Aulia, 2014)

c. Daun

1) gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Tulang daun
- c. Pangkal daun
- d. Ujung daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Tulang daun
- c. Pangkal daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Aulia, 2014)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari
- c. Putik
- d. Bakal buah

2) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari
- c. Putik
- d. Bakal buah

(Sumber: Aulia, 2014)

e. Buah dan biji

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Buah
- b. Kulit buah
- c. biji

2) Literatur

Keterangan:

- a. Buah
- b. Kulit buah
- c. biji

(Sumber: Aulia, 2014)

3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Pangkal akar

2) Literatur

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Pangkal akar

(Sumber: Ripani, 2013)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Batang
- b. Permukaan batang

2) literatur

Keterangan:

- a. Batang
- b. Permukaan batang

(Sumber: Ripani, 2013)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Pangkal daun
- c. Ujung daun
- d. Tulang daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Pangkal daun
- c. Ujung daun
- d. Tulang daun

(Sumber: Ripani, 2013)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Serbuk sari
- c. Putik

2) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Serbuk sari
- c. Putik
- d. Kelopak

(Sumber: Ripani, 2013)

e. Buah dan Biji

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Buah
- b. Biji
- c. Kulit buah

2) Literatur

Keterangan:

- a. Buah
- b. Biji
- c. Kulit buah

(Sumber: Ripani, 2013)

4. Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Pangkal akar

2) Literatur

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Pangkal akar

(Sumber: Ayu, 2009)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Batang
- b. Permukaan batang

2) Literatur

Keterangan:

- a) Batang
- b) Permukaan batang

(Sumber: Ayu, 2009)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Tulang daun
- c. Pangkal daun
- d. Ujung daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Tulang daun
- c. Pangkal daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Ayu, 2009)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Putik
- b. Benang sari
- c. Mahkota bunga

2) Literatur

Keterangan:

- a. Putik
- b. Benang sari
- c. Mahkota bunga
- d. Kelopak bunga

(Sumber: Ayu, 2009)

5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Pangkal akar

2) literatur

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Pangkal akar

(Sumber :Fajar, 2019)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Batang
- b. Permukaan batang
- c. Percabangan batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Batang
- b. Permukaan batang
- c. Percabangan batang

(Sumber :Fajar, 2019)

c.

d. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Tulang daun
- c. Ujung daun
- d. Pangkal daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Tulang daun
- c. Ujung daun
- d. Pangkal daun

(Sumber :Fajar, 2019)

e. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Kelopak bunga
- c. Benang sari
- d. Tangkai bunga

2) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Kelopak bunga
- c. Tangkai bunga

(Sumber :Fajar, 2019)

f. Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Buah

b. Kulit buah

2) Literatur

Keterangan:

a. Buah

b. Kulit buah

(Sumber :Fajar, 2019)

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Kembang sepatu	Pepaya	Waru	Ciplukan blungsumg	Tanjung
1.	Habitus	Perdu	Herba	Pohon	Semak/liana	Pohon
2.	Periodesitas	Pirenial	Benial	Pirenial	Annual	Perenial
3.	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Tunggang
4.	Sifat Batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Simpodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Membelit	Tegak Lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar	Memperlihatkan bekas-bekas daun	Kasar	Berambut	Memperlihatkan bekas daun/kasar
	Alat-alat lain	-	-	-	Sulur pembelit	-
5.	Sifat daun					

	Tata letak	Tersebar	Tersebar	Berseling	Tersebar	Tersebar
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Jorong	Membulat	Jantung	Membulat	Jorong
	Pangkal daun	Tumpul	Berlekuk	Berlekuk	Berlekuk	Tumpul
	Ujung daun	Meruncing	Runcing	Meruncing	Meruncing	Meruncing
	Tepi daun	Beringgit	Berbagi menjari	Beringgit	Rata	Rata
	Urut daun	Menyirip	Menjari	Menyirip	Menjari	Menyirip
	Tekstur daun	Kertas	Tipis lunak	Kasap	Berbulu	Perkamen
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau
6.	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Lengkap	Tidak lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap
	Alat lain	-	-	-	-	-
7.	Sifat buah	-	Sejati	Sejati tunggal	Sejati	Sejati tunggal

E. ANALISIS

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Subclassis	: Dillenidae
Ordo	: Malvales
Familia	: Malvaceae
Genus	: Hibiscus
Species	: <i>Hibiscus rosa-sinensis</i> .
(Sumber	: Steenis, 2002)

Dari hasil pengamatan terhadap bahan praktikum yang pertama yaitu tumbuhan kembang sepatu atau *Hibiscus rosa-sinensis*. Ditemukan bahwa tumbuhan ini memiliki habitus perdu. Untuk periodisitas pada tumbuhan ini yaitu perenial atau bisa juga disebut tumbuhan menahun, karna masa hidupnya bisa lebih dari 2 tahun. Sifat akar pada kembang sepatu atau *Hibiscus rosa-sinensis* yaitu tunggang. Sifat batang, dari percabangan tipe percabangan pada kembang sepatu adalah monopodial berarti antara batang utama dan percabangannya dapat di bedakan, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat dan untuk permukaan batangnya kasar.

Selanjutnya sifat daun, yang pertama tata letak daunnya tersebar, bagian dan pada kembang sepatu tidak lengkap karna hanya memiliki tangkai dan helaian daun. Bentuk daunnya jorong untuk pangkal daun tumpul, ujung daun yang meruncing, tepi daunnya bergerigi, urat daun menyirip terkstur daunnya kertas dan warna pada daun hijau, dari pengamatan ditemukan untuk bagian bunga pada kembang sepatu lengkap karna memiliki mahkota bunga, benang sari, putik, tangkai bunga, kelopak bunga. Sebetulnya pada tumbuhan bunga sepatu memiliki biji sayangnya pada pengamatan tidak ditemukan biji pada bunga kembang sepatu

Untuk menguatkan dari penjelasan hasil pengamatan menurut (Dalimartha, 2005) kembang sepatu termasuk ke dalam tanaman perdu dengan ketinggian antara 4-8 m. Sifat perakaran pada kembang sepatu yaitu memiliki akar tunggang. Tanaman kembang sepatu juga memiliki batang yang bersruktur keras, serta bercabang banyak. Cukup dalam dan kuat perkaranya sehingga batang tumbuh tegak dan kokoh. Kembang sepatu adalah jenis bunga tunggal yang keluar dari ketiak daun, 1-4 cm panjang tangkai bunganya, serta menjurai dengan lima mahkota yang tersusun berbentuk terompet atau lonceng. Helaiian mahkota bunga tunggal atau ganda, memiliki warna bunga yang bervariasi, seperti putih, merah muda, kuning, jingga dan kombinasi warna-warna tersebut. Pembungaan berlangsung sepanjang tahun, bunga hanya bertahan mekar 1-2 hari. Bunga tersusun atas lima mahkota, 5 *calyx*, 15 tangkai sari dan 1 buah bakal buah yang memiliki banyak ruang. Kembang sepatu merupakan tanaman yang memiliki daya adaptasi luas terhadap lingkungan tumbuh baik di daerah subtropics maupun tropis.

Untuk aspek botani atau nilai pemanfaatan pada tumbuhan kembang sepatu ini yaitu Bunga kembang sepatu berkhasiat untuk bisul, radang selaput lendir hidung, sariawan, mimisan, gondongan ini sesuai menurut (Dalimarta, 2005). Bagian bunga juga dimanfaatkan untuk mengatasi disentri, infeksi saluran kemih, bisul, melancarkan haid (Widjayakusuma, 1994). Tanaman kembang sepatu mempunyai kandungan flavonoid, daunnya mengandung saponin dan polifenol, bunganya mengandung polifenol, sedangkan akarnya mengandung tanin, saponin, skopoletin, cleomiscosin A, dan cleomiscosin C.

Selain itu menurut (Samsumaharto.dkk, 2010) senyawa yang berperan dalam aktivitas antibakteri dari bunga kembang sepatu adalah flavonoid, alkaloid, tanin. Menurut penelitian sebelumnya, ekstrak etanolik bunga kembang sepatu dapat menghambat pertumbuhan *Staphylococcus aureus* pada media agar dengan kadar 50 mg/sumuran dan 100 mg/sumuran nutrient broth dengan zona hambat 26 mm dan 29 mm

(Ahmed et al., 2010). Pada penelitian lainnya menunjukkan ekstrak etanolik bunga kembang sepatu dapat menghambat pertumbuhan *Staphylococcus aureus* dengan metode difusi pada volume larutan uji sebanyak 50 mikroliter dengan konsentrasi 25% dan 50% memiliki zona hambat yaitu 18 mm dan 20 mm. Dan terakhir juga digunakan sebagai minyak rambut dengan cara merebus bunga kembang sepatu dengan rempah-rempah lain.

Kunci determinasi:

Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) adalah:

1-1b – 2-2b – 3-3b -4- 4b -6- 6b -7- 7b – 9- 9b – 10-10b -11- 11b – 12- 12b –13- 13b – 14- 14a – 15- 15a – 109- 109b – 119-119b – 120- 120b – 128- 128b – 129- 129b – 135- 135b – 136- 136b –139- 139b – 140- 140b –1420- -142b -143 -143a – 144- 144a

75. Fam. Malvaceae.

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga..... **2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)..... **3**
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak berbekas tersebut diatas..... **4**
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak mempunyai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas..... **6**
- 6b. Dengan daun yang jelas..... **7**
- 7b. Bahan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya..... **9**
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit..... **10**
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset..... **11**
- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan menjadi jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas..... **12**
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali..... **13**

13b. Tumbuh-tumbuhan berebentuk lain.....	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai berancang menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b. Tanaman dataran (tumbuhan) diantara tanaman bakau.....	119
119b. Tanaman lain.....	120
120b. Tanaman tanpa getah.....	128
128b. Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar.....	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas paling-paling pangkal daun sedikit atau mengelilingi batang.....	135
135b. Daun tidak berebentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b. Cabang tidak demikian.....	143
143a. Ujung rating dan bawah sisi daun tertutup dengan sisik pipih yang perang emas atau perak.....	144
144a. Daun dengan pangkal daun berbangun jantung dan bertulang menjari.....	75. Malvaceae

Fam 75. Malvaceae (bangsa kapas)

Semak dan perdu, jarang pohon, kerap kali dengan rambut bintang. Daun tersebar, tunggal, kerap kali bertulang menjadi, kebanyakan dengan daun penumpu. Bunga beraturan kebanyakan berkelamin 2. Kelopak tambahan kerap kali ada. Kelopak berdaun lekat, bertajau 5 atau bergigi 5. Daun mahkota 5, satu dengan yang lain melekat pendek dan melekat juga dengan tabung benang sari. Benang sari 15 sampai banyak, berbekas 1. Kepala sari beruang 1. Bakal buah menumpang, beruang 3 sampai banyak, ruang berbiji 1 atau lebih. Tangkai putik sebanyak atau sebanyak dua kali

ruang, seluruhnya atau sebagian melekat. Buah kotak membuka dengan katup atau dengan celah atau buah yang pecah-pecah dalam kendaga.

5. *Hibiscus*

Perdu tinggi 1-4 m. Daun bertangkai, bulat telur, meruncing, kebanyakan tidak berlekuk, bergigi kasar dengan ujung runcing, dan pangkal bertulang daun menjari, 4 – 15 kali 2,5 – 10 cm. Daun penumpu bentuk garis. Tangkai bunga beruas. Bunga berdiri sendiri di ketiak, tidak atau sedikit menggantung, daun kelopak tambahan 6 – 9, bentuk lanset garis hampir selalu lebih pendek daripada kelopak. Kelopak bentuk tabung sampai setengahnya bercangap 5. Daun mahkota bulat telur terbalik, bentuk baji, panjang 5,5 – 8,5 cm, merah dengan noda tua pada pangkal, berwarna daging oranye atau kuning. Tabung benang sari kurang lebih sama panjang dengan mahkota. Bakal buah beruang 5. Perdu hias, mungkin dari China. *Kembang sepatu*, Ind, *Kembang wera*, S, *Wora war*, J, *Wora-wari*, J (Peny), *Bungo rehang*, Md.

Hibiscus rosa-sinensis L.

2. Pepaya (*Carica papaya* L.)

Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermathophyta
Sub Divisi	: Angiospermae
Kelas	: Dicotyledonae
Sub Kelas	: Sympetalae
Ordo	: Cystales/Parietales
Famili	: Caricaceae
Genus	: <i>Carica</i>
Spesies	: <i>Carica papaya</i> L.
(Sumber	: Steenis, 2002)

Dari hasil pengamatan terhadap bahan praktikum yang kedua yaitu tumbuhan pepaya atau *Carica papaya* L. Ditemukan bahwa tumbuhan ini memiliki habitus herba itu terbukti saat pengamatan kami mematah bagian batang serta tangkai tumbuhan dan pada saat dipatah batang mengeluarkan air. Untuk periodisitas pada tumbuhan ini yaitu bineal (Gembong, 1985) atau dua tahunan adalah tanaman berbunga yang membutuhkan dua tahun untuk melengkapi siklus biologis. Sifat akar pada pepaya atau *Carica papaya* L yaitu tunggang. Sifat batang, dari percabangan tipe percabangan pada pepaya adalah monopodial berarti antara batang utama dan percabangannya dapat di bedakan, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat dan untuk permukaan batangnya memperlihatkan bekas-bekas daun.

Bagian daunnya tidak lengkap, tata letak daun pada pepaya tersebar, bentuk daunnya membulat dan mempunyai pangkal pada daun pepaya berlekuk. Ujung daunnya yang runcing, tepi pada daunnya berbagi menjari, urat daunnya menjari, teksturnya tipis lunak dan warnanya hijau. Untuk bunga pada pepaya bagiannya tidak lengkap dan sifat buahnya sejati tunggal.

Menurut (Warisno, 2003) tanaman pepaya merupakan herba menahun, dan termasuk semak yang berbentuk pohon. Batang, daun, bahkan buah pepaya bergetah, tumbuh tegak, dan tingginya dapat mencapai 2,5-10 m. Batang pepaya tak berkayu, bulat, berongga, dan tangkai di bagian atas terkadang dapat bercabang. Pepaya dapat hidup pada ketinggian tempat 1 m-1.000 m dari permukaan laut dan pada kisaran suhu 22°C-26°C.

Menurut (Backer. Dkk, 1963), bunga pepaya muncul pada bagian pangkal daun dan tipe pembungaan tergantung pada jenis kelamin pohon. Pepaya memiliki tiga tipe bunga, yaitu bunga jantan (*staminate*), bunga betina (*pistillate*), bunga lengkap atau hermaphrodit (*bisexual*). (Rukmana, 1994) Bunga jantan hanya mempunyai benang sari. Bunga-bunga jantan membentuk rangkaian berupa malai dengan panjang 25-100 cm, tergantung dan tidak bertangkai. Kelopaknya seperti cawan, berukuran kecil dan bergerigi lima. Mahkota berbentuk seperti terompet, panjangnya 2,5 cm dengan lima cuping yang melebar dan berwarna kuning muda. Bunga memiliki 10 benang sari yang terdapat pada dua seri atau lingkaran yang terhubung dengan cuping mahkota.

Untuk aspek botani atau nilai pemanfaatan pada tumbuhan pepaya atau *Carica papaya* L. pepaya adalah buah sejuta manfaat masyarakat biasanya menjadikan pepaya sebagai bahan makanan untuk vitamin tubuh karena diketahui bahwa pepaya banyak mengandung vitamin A yang sangat baik untuk mata selain untuk mata karena buah ini tinggi kandungan vitamin A buah ini juga sangat baik untuk melancarkan pencernaan. Selain itu buah dari pepaya ternyata biji dari pepayapun sangat bermanfaat untuk dijadikan obat herbal ini sesuai menurut (Warisno, 2003) menyatakan secara tradisional biji pepaya dapat dimanfaatkan sebagai obat cacing gelang, gangguan pencernaan, diare, penyakit kulit, bahan baku pembuatan obat masuk angin, dan sebagai sumber untuk mendapatkan minyak dengan kandungan asam lemak tertentu.

Kunci Determinasi:

Pepaya (*Carica papaya* L.) adalah:

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120a-121b-124b-125a-126a.....**85. Caricaceae**

1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**

2b. Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....**3**

3b. Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....**4**

4b : Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....**6**

6b. Dengan daun yang jelas.....**7**

7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....**9**

9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....**10**

10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi rozet.....**11**

11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....**12**

12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....**13**

13b. Tumbuh-tumbuhan bentuk lain.....**14**

14a. Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan.....**15**

15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangka sampai bercangap menyirip rangkap.....**109**

109b. Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau.....**119**

119. Tanaman lain.....**120**

120a. Tanaman bergetah.....**121**

121b. Setengah perdu, perdu, pohon atau rumput-rumputan berbentuk pohon.....**124**

124b. Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada. Bunga atau karangan bunga lain.....	125
125a. Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya berbilangan 5, kelompok kadang-kadang berbilangan 3.....	126
126a. Daun bertulang daun menjari. Bunga kebanyakan berkelamin satu.....	85. Caricaceae

Fam 85. Caricaceae (Bangsa Pepaya)

Herba yang berbentuk pohon dengan daun tunggal atau majemuk menjari, tersebar, tanpa daun penumpu. Kerapkali dengan getah. Bunga beraturan, kerapkali berkelamin 1, dengan sumbu bunga yang berbentuk lonceng atau tabung. Kelopak bertaju 5 atau tepi rata. Daun mahkota 5, pada bunga yang jantan bersatu sangat kuat, pada bunga betina bersatu menjadi tabung pendek atau lepas. Benang sari 10. Bakal buah menumpang, beruang 1 dengan papan biji yang terdapat di dinding atau beruang 3-5. Tangkai putik lepas. Buah bumi.

1. *Carica*

Semak berbentuk pohon dengan batang yang lurus, bulat silindris, diatas bercabang atau tidak, sebelah dalam serupa spons dan berongga, diluar terdapat tanda bekas daun yang banyak, tinggi 2,5-10m. daun berjejal pada ujung batang dan ujung cabang; tangkai daun bulat silindris, berongga, panjang 25-100 cm; helaian daun bulat telur bulat, bertulang daun menjari, bercangap menjadi berbagi menjari, ujung runcing, pangkal berbentuk jantung, garis tengah 25-75 cm, taju selalu berlekuk menyirip tidak beraturan. Bunga hampir selalu berkelamin 1 dan berumah 2, tetapi kebanyakan dengan bungan kelamin 2 pada karangan bunga yang jantan. Bunga jantan pada tandan yang serupa malai dan bertangkai panjang, kelopak sangat kecil; mahkota berbentuk terompet, putih kekuningan, dengan tepi yang bertaju 5 dan tabung yang panjang, langsing, taju terputar dalam kuncup; kepala sari bertangkai pendek dan duduk. Bunga betina kebanyakan berdiri sendiri; daun mahkota lepas atau hampir lepas, putih kekuningan; bakal buah beruang1; kepala putik 5, duduk. Buah buni

bulat telur memanjang atau pir(seperti bohlam lampu, peny.), bedaging dan berisi cairan; biji banyak, dibungkus oleh selaput yang berisi cairan, didalamnya berduri tempel jerawat. Dari Amerika, ditanam sebagai pohon buah. *Pepaya*, ind, *Gedang*, S, Md, *Kates*, J, Md.

Carica papaya L.

3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Tracheophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Sub kelas	: Dilleniidae
Ordo	: Malvales
Famili	: Malvaceae
Genus	: <i>Hibiscus</i>
Spesies	: <i>Hibiscus tiliaceus</i> L.
(Sumber	: Steenis, 2002)

Dari hasil pengamatan terhadap bahan praktikum yang ketiga yaitu tumbuhan waru atau *Hibiscus tiliaceus* L. Ditemukan bahwa tumbuhan ini memiliki habitus pohon. Untuk periodisitas pada tumbuhan ini yaitu perenial atau bisa juga disebut tumbuhan menahun, karna masa hidupnya bisa lebih dari 2 tahun. Sifat akar pada waru atau *Hibiscus tiliaceus* L. yaitu tunggang. Sifat batang, dari percabangan tipe percabangan pada kembang sepatu adalah monopodial berarti antara batang utama dan percabangannya dapat di bedakan, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat dan untuk permukaan batang kasar.

Selanjutnya sifat daun, yang pertama tata letak daunnya berseling, bagian dan pada waru tidak lengkap karna hanya memiliki tangkai dan helaian daun. Bentuk daunnya jantung untuk pangkal daun berlekuk, ujung

daun yang meruncing, tepi daunnya beringgit urat daun menyirip terstruktur daunnya kasap dan warna pada daun hijau, dari pengamatan ditemukan untuk bagian bunga pada waru termasuk bunga lengkap karena memiliki mahkota bunga, benang sari, putik, tangkai bunga, kelopak bunga, dan memiliki buah sejati tunggal.

Menurut (Lukito 2010), tanaman Pohon ini cepat tumbuh sampai tinggi 5-15 meter, garis tengah batang 40-50 cm; bercabang dan berwarna coklat. Daun merupakan daun tunggal, berangkai, berbentuk jantung, lingkaran lebar/bulat telur, tidak berlekuk dengan diameter kurang dari 19 cm. Daun menjari, sebagian dari tulang daun utama dengan kelenjar berbentuk celah pada sisi bawah dan sisi pangkal. Sisi bawah daun berambut abu-abu rapat. Daun penumpu bulat telur memanjang, panjang 2.5 cm, meninggalkan tanda bekas berbentuk cincin. Bunga waru merupakan bunga tunggal, bertaju 8-11. Panjang kelopak 2.5 cm beraturan bercangap 5. Daun mahkota berbentuk kipas, panjang 5-7 cm, berwarna kuning dengan noda ungu pada pangkal, bagian dalam oranye dan akhirnya berubah menjadi kemerah-merahan. Tabung benang sari keseluruhan ditempati oleh kepala sari kuning. Bakal buah beruang 5, tiap rumah dibagi dua oleh sekat semu, dengan banyak bakal biji. Buah berbentuk telur berparuh pendek, panjang 3 cm, beruang 5 tidak sempurna, membuka dengan 5 katup

Untuk aspek botani atau nilai pemanfaatan pada tumbuhan walaupun tanaman ini menurut (Limbongan, 2012) biasa kurang di perhatikan oleh masyarakat dan tumbuh bebas di pinggir-pinggir jalan tapi tanaman ini memiliki segudang manfaat untuk kesehatan yaitu mulai dari daun waru digunakan untuk pengobatan, TB paru-paru, batuk, sesak napas, Radang amandel (tonsilitis), Demam, Berak darah dan lendir pada anak, muntah darah, Radang usus, Bisul, abses, Keracunan singkong, Penyubur rambut, rambut rontok. Akar digunakan untuk mengatasi, terlambat haid, demam. Bunga digunakan untuk pengobatan radang mata.

Kunci determinasi:

Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) adalah :

1-1b – 2-2b – 3-3b -4- 4b -6- 6b -7- 7b – 9- 9b – 10-10b -11- 11b – 12-
12b –13- 13b – 14- 14a – 15- 15a – 109- 109b – 119-119b – 120- 120b –
128- 128b – 129- 129b – 135- 135b – 136- 136b –139- 139b – 140- 140b
-1420- -142b -143 -143a – 144- 144a
.....**75. Fam. Malvaceae.**

- 1b. Tumbuh-tumbuhan degan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga..... **2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)..... **3**
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak berbekas tersebut diatas..... **4**
- 4b. Tummbuh-tumbuhan tidak mempunyai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas..... **6**
- 6b. Dengan daun yang jelas..... **7**
- 7b. Bahan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya..... **9**
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit..... **10**
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset..... **11**
- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan menjadi jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas..... **12**
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali..... **13**
- 13b. Tumbuh-tumbuhan berebntuk lain..... **14**
- 14a. Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan..... **15**
- 15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai beracangap menyirip rangkap (golongan 8)..... **109**
- 109b. Tanaman dataran (tumbuhan) diantara tanaman bakau..... **119**
- 119b. Tanaman lain..... **120**
- 120b. Tanaman tanpa getah..... **128**

128b. Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar.....	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas paling-paling pangkal daun sedikit atau mengelilingi batang.....	135
135b. Daun tidak berebentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b. Cabang tidak demikian.....	143
143a. Ujung rating dan bawah sisi daun tertutup dengan sisik pipih yang perang emas atau perak.....	144
144a. Daun dengan pangkal daun terbangun jantung dan bertulang menjari.....	75. Malvaceae

Fam 75. Malvaceae

Semak dan perdu, jarang pohon, kerap kali dengan rambut bintang. Daun tersebar, tunggal, kerap kali bertulang menjadi, kebanyakan dengan daun penumpu. Bunga beraturan kebanyakan berkelamin 2. Kelopak tambahan kerap kali ada. Kelopak berdaun lekat, bertajau 5 atau bergigi 5. Daun mahkota 5, satu dengan yang lain melekat pendek dan melekat juga dengan tabung benang sari. Benang sari 15 sampai banyak, berbekas 1. Kepala sari beruang 1. Bakal buah menumpang, beruang 3 sampai banyak, ruang berbiji 1 atau lebih. Tangkai putik sebanyak atau sebanyak dua kali ruang, seluruhnya atau sebagian melekat. Buah kotak membuka dengan katup atau dengan celah atau buah yang pecah-pecah dalam kendaga.

5. Hibiscus

Pohon tinggi 5-25 m. Daun bertangkai, bentuk jantung lingkaran lebar atau bulat telur, tidak berlekuk, sampai garis tengah 19cm, bertulang daun menjari, sebgiaan dari tulang daun utama dengan kelenjar berbentuk celah pada sisi bawah pangkal, sisi bawah berambut abu-abu rapat. Daun penumpu bulat telur memanjang, panjang 2,5cm, meninggalkan tanda

bekas berbentuk cincin. Bunga berdiri sendiri atau 2-5 dalam tandan. Daun kelopak tambahan sampai lebih dari separuhnya melekat, dengan 8-11 taju. Panjang kelopak 2,5cm, beraturan bercangap 5. Daun mahkota berbentuk kipas, berkuku pendek dan lebar, panjang 5-7,5 dm, kuning dengan noda ungu pada pangkal, orenye dan akhirnya berubah warna menjadi kemerah-merahan. Tabung benang sari keseluruhan ditempati oleh kepala sari, kuning. Bakal buah beruang 5, tiap ruang dibagi dua oleh sekat semu, dengan banyak bakal biji. Buah berbentuk telur, berparuh pendek, panjang 3 cm, beruang 5 tidak sempurna, membuka dengan 5 katup. Dipantai yang tidak berawa; juga ditanam sebagai tanaman peneduh. *Waru laut*, Ind, S, J, *Waru lot*, S, *Wande*, J, *Waru Lengis*, J, *Waru lisah*, J, *Waru langkung*, J, *Baru*, Md.

***Hibiscus tiliaceus* L.**

4. Ciplukan blungsur/cemot (*Passiflora foetida* L.)

Klasifikasi

Kingdom : Plantae
Sub kingdom : Tracheobionta
Super divisi : Spermatophyta
Divisi : Magnoliophyta
Kelas : Magnoliopsida
Sub kelas : Dilleniidae
Ordo : Violales
Famili : Passifloraceae
Genus : *Passiflora*
Spesies : *Passiflora foetida* L.
(Sumber :Steenis, 1992)

Dari hasil pengamatan terhadap bahan praktikum yang keempat yaitu tumbuhan cemot atau *Passiflora foetida* L. Ditemukan bahwa

tumbuhan ini memiliki habitus semak atau liana. Yang dimaksud dengan semak dan liana menurut (Gembong, 1985) untuk semak tumbuh rendah dekat dengan permukaan tanah, dan tidak mempunyai batang yang tegak yang memiliki ketinggian di bawah 6 m (20 kaki). Dan untuk liana tumbuhan dikatakan liana apabila dalam pertumbuhannya memerlukan kaitan atau objek lain agar ia dapat bersaing mendapatkan cahaya matahari. Liana dapat pula dikatakan tumbuhan yang merambat, memanjat, atau menggantung. Untuk periodisitas pada tumbuhan ini yaitu anual. Sifat akar pada cemot atau *Passiflora foetida* L. yaitu tunggang. Sifat batang, dari percabangan tipe percabangan pada cemot ini adalah simpodial berarti antara batang utama dan percabangannya tidak dapat atau sulit dibedakan, arah tumbuhnya membelit, bentuk batangnya bulat dan untuk permukaan batangnya berambut, selain itu tumbuhan cemot ini memiliki alat lain pada bagian batangnya yaitu sulur pembelit.

Selanjutnya sifat daun, yang pertama tata letak daunnya tersebar, bagian daun pada cemot tidak lengkap karna hanya memiliki tangkai dan helaian daun. Bentuk daunnya membulat untuk pangkal daun berlekuk, ujung daun yang meruncing, tepi daunnya rata urat daun menjari terkstur daunnya berbulu dan warna pada daun hijau. Dari pengamatan ditemukan untuk bagian bunga pada cemot termasuk bunga lengkap karna memiliki mahkota bunga, benang sari, putik, tangkai bunga, kelopak bunga, dan memiliki buah sejati.

Menurut (Estiti, 1995), menyatakan bahwa batang tanaman ciplukan blunsung yaitu menjulur seperti kabel, lentur, tapi relative kuat. Pada tanaman dewasa batang berubah menjadi keras berkayu, diselimuti bulu halus berwarna kekuningan. Warna bunga pada tanaman ini yaitu berwarna cream atau putih pucat dengan semburat ungu di bagian tengahnya. Diameter bunga berukuran sekitar 3-5 cm. panjang tangkai bunga sekitar 2,5-3 cm. petal (mahkota bunga) 1,5 cm sedangkan sepal (kelopak bunga) berukuran 1-2 cm. daun pada tanaman ini bergelombang 3 atau 5. Daunnya tumbuh secara selang-seling pada batang. Aroma yang

tidak enak akan tercium ketika daun dihancurkan. Tepi pada daun memiliki rambut halus. Lembaran daun memiliki panjang 6-10 cm dan dengan sekitar lebar 5-6 cm. tangkai daun panjang. Buahnya berwarna hijau dan berubah menjadi jingga hingga merah apabila sudah matang. Buah yang terbuka mengeluarkan bunga tak sedap. Bentuk buah bulat lonjong atau bulat. Daging buahnya berwarna putih kebiruan dengan sedikit manis. Bijinya berwarna hitam dan bersatu.

Untuk aspek botani atau nilai pemanfaatan dari tumbuhan cemot ini (*Passiflora foetida* L.) banyak masyarakat mengira bahwa tumbuhan cemot ini hanya tumbuhan liar padahal tumbuhan ini memiliki segudang manfaat untuk kesehatan mulai dari penyakit ringan sampai penyakit berat seperti kanker, manfaat cemot ini untuk kesehatan menurut (Pracaya, 2011) tumbuhan ciplukan blungsum atau *Passiflora foetida* L. dapat memperbaiki pencernaan, mencegah kanker, menurunkan risiko penyakit jantung koroner, mencegah stroke, mengatasi tekanan darah tinggi, meningkatkan kesehatan mata, mengatasi peradangan, mengobati rematik, anti inflamasi, desinfektan, asma, batuk rejan, bronkitis, orkitis, bisul, borok, kanker, tumor, leukemia dan kencing manis. Famili Solanaceae yang memiliki banyak efek farmakologi seperti 8 hepatoprotective, immunomodulatory, antibacterial, antifungal, antiinflammatory, antitumor, cytotoxic activity, insect-antifeedant dan insectrepellent activities, kandungan tersebut terdapat pada *Physalis* yang diisolasi dari akar, batang dan daun, dari kandungannya ini pantas saja tumbuhan cemot ini menjadi salah satu tumbuhan pencegah kanker juga

Kunci determinasi:

Ciplukan blunsung (*Passiflora foetida* L.) adalah:

1b-2a-27a (Gol. 2 tumbuhan dengan alat pembelit)-28b-29b-30b-31a-
.....**Fam. 84. Passifloraceae.**

1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**

2a. Terdapat alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan kebanyakan memanjat (golongan 2).....**27**

27a. daun tunggal, tepinya rata, bergigi atau berlekuk tetapi tidak bergigi menyirip rangkap.....**28**

28b. Alat pembelit lain menancapnya.....**29**

29b. Alat pembelit tidak terdapat di dalam karangan bunga, tetapi tertancap pada daun.....**30**

30b. Alat pembelit terdapat didalam atau di tepi ketiak daun. Daun kerap kali berlekuk.....**31**

31a. tiap bunga diselubungi oleh 3 daun kelopak tambahan yang tidak rontok dan terbagi dalam pancung yang berbentuk benang. Bunga kelamin dua, dengan mahkota tambahan.....**84. Passifloraceae**

Fam 84. Passifloraceae

Herba atau tanaman berkayu, kerap kali liana atau tanaman pembelit. Daun tersebar. Daun penumpu ada. Bunga beraturan, berkemain dua, dengan dasar bunga yang sangat berbeda bentuknya, kerpakali dengan alat tambahan. Daun kelopak kerpakali 5, daun mahkota 5, kerpakali mempunyai mahkota tambahan. Benang sari kebanyakan 5 tertancap pada dasar bunga yang memanjang berbentuk silindris. Bakal buah menumpang, beruang 1. Tangkai putik kerpakali 3. Bakal biji banyak, buah buni atau buah kotak.

Passiflora

Tumbuh-tumbuhan pemanjat yang berubah-ubah, 1,5 – 5 m, bau tak enak. Batang berambut panjang jarang. Daun penumpu berbagi dalam, taju bentuk benang dan dengan ujung membesar. Alat pembelit duduk pada batang. Daun tunggal, tangkai berambut panjang, 2 – 10 cm. Helaian daun bulat telur memanjang, selalu bertaju 3, dengan pangkal berbentuk jantung, bergigi tidak dalam atau tepi rata. Kedua belah sisi berambut panjang dengan kelenjar bertangkai, 4,5 – 14 kali 3,5 – 13 cm. Bunga berdiri sendiri, kadang-kadang dua menjadi satu. Tangkai 1,5 – 7 cm. Daun pembalut 3, panjang 1 – 3 cm, berbagi menyirip rangkap dengan taju berbentuk benang, tabung kelopak berbentuk lonceng lebar, taju sisi dalam putih. Daun mahkota memanjang, putih cerah, panjang 1,5 – 2,5 cm. Mahkota tambahan ada. Tangkai sari pada pangkalnya satu dengan yang lain melekat dan juga dengan putiknya. Tinggi pendukung putik 6 – 8 mm. Tangkai putik 3, bentuk gada. Buah buni dibungkus oleh pembalut, bulat memanjang, oranye, panjang 1,5 – 2 cm. Dari Amerika tropis. Kadang-kadang di tanam sebagai penutup tanah. *Rambusa*, Ind, J, *Kaceprek*, S, *Kileuleueur*, S, *Pacean*, S, *Permot*, S, *Rajutan*, S, *Ciplukan blungsung*, J.

***Passiflora foetida* L.**

5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

Klasifikasi

Regnum	: Plantae
Divisio	: Spermatophyta
Classis	: Dicotyledoneae
Subclassis	: Sympetalae
Ordo	: Primulales
Familia	: Sapotaceae
Genus	: <i>Mimusops</i>
Species	: <i>Mimusops elengi</i> L.
(Sumber	: Steenis, 2002)

Dari hasil pengamatan terhadap bahan praktikum yang kelima yaitu tumbuhan tanjung atau *Mimusops elengi* L. Ditemukan bahwa tumbuhan ini memiliki habitus pohon. Untuk periodisitas pada tumbuhan ini yaitu perenial atau bisa juga disebut tumbuhan menahun, karna masa hidupnya bisa lebih dari 2 tahun. Sifat akar pada tanjung atau *Mimusops elengi* L. yaitu tunggang. Sifat batang, dari percabangan tipe percabangan pada tumbuhan tanjung adalah monopodial berarti antara batang utama dan percabangannya dapat di bedakan, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat dan untuk permukaan batang kasar dan memperlihatkan bekas-bekas daun

Selanjutnya sifat daun, yang pertama tata letak daunnya tersebar, bagian dan pada cemot tidak lengkap karna hanya memiliki tangkai dan helaian daun. Bentuk daunnya jorong untuk pangkal daun tumpul, ujung daun yang meruncing, tepi daunnya rata, urat daun menyirip terkstur daunnya perkaman dan warna pada daun hijau, dari pengamatan ditemukan untuk bagian bunga pada cemot termasuk bunga lengkap karna memiliki mahkota bunga, benang sari, putik, tangkai bunga, kelopak bunga, dan memiliki buah sejati tunggal.

Untuk menguatkan dari hasil analisis pengamatan menurut (Heyne, 1987) tanjung dikenal sebagai tumbuhan yang kayunya keras dan

kuat untuk konstruksi jembatan. Bunga tanjung adalah cemara, berumah satu. Pohon berukuran sedang, tumbuh hingga ketinggian 15 meter. Daun-daunnya tunggal, tersebar, bertangkai panjang, daun yang termuda berambut coklat, yang segera gugur. helaian daun bulat telur hingga melonjong, panjang 9-16 cm seperti jangat, bertepi rata namun menggelombang. Bunga berkelamin dua, sendiri atau berdua menggantung di bawah daun berbau enak semerbak. Kulit bagian dalam berserat, merah muda atau kemerahan. Pohon tanjung dengan ketinggian 5-10 meter, mirip dengan kelompok pohon sawo, daunnya berwarna hijau tua dan mengkilat.

Menurut (Lakitan, 1993) Bunganya yang wangi mudah rontok dan dikumpulkan di pagi hari untuk mengharumkan pakaian, ruangan atau untuk hiasan. Bunga ini, dan aneka bagian tumbuhan lainnya, juga memiliki khasiat obat. Buahnya dapat dimakan.

Untuk aspek botani atau nilai pemanfaatan tumbuhan tanjung biasanya digunakan masyarakat untuk , air rebusan pepagannya digunakan sebagai obat penguat dan obat demam. Rebusan pepagan beserta bunganya digunakan untuk mengatasi murus yang disertai demam. Daun segar yang digerus halus digunakan sebagai tapal obat sakit kepala; daun yang dirajang sebagaimana tembakau, dicampur sedikit serutan kayu secang dan dilinting dengan daun pisang, digunakan sebagai rokok untuk mengobati seriawan mulut. Kulit akarnya mengandung banyak tanin dan sedikit alkaloid yang tidak beracun. Minyak yang diekstrak dari biji tumbuhan ini mengandung beberapa asam lemak. Akarnya yang dicampur dengan cuka dapat digunakan untuk mengobati sakit tenggorokan.

Kunci Determinasi:

Tanjung (*Mimusops elengi* L.) adalah:

1-1b- 2- 2b-3 -3b- 4- 4b- 6- 6b-7- 7b-9- 9b-10-10b- 11-11b -12- 12b- 13 -
13b-14-14a- 15- 15a- 109- 109b- 119- 119b- 120- 120a- 121- 121b- 124-
124b- 125- 125a- 126- 126b- 127- 127a.....**Fam. 102 Sapotaceae**

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....**3**
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....**4**
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....**6**
- 6b. Dengan daun yang jelas.....**7**
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....**9**
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....**10**
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....**11**
- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....**12**
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....**13**
- 13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....**14**
- 14a. Semua daun duduk berhadapan.....**15**
- 15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....**109**
- 109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....**119**
- 119b. Tanaman lain.....**120**
- 120a. Tanaman bergetah.....**121**

121b. Setengah perdu, perdu, pohon atau rumput-rumputan berbentuk pohon.....	124
124b. Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada bunga atau karangan bunga lain.....	125
125a. Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya berbilangan 5, kelompok kadang-kadang berbilangan 3.....	126
126b. Daun bertulang daun menyirip. Bunga berkelamin dua.....	127
127a. Daun kelopak dalam 2 lingkaran, terdiri ata 3 atau 4; taju mahkota juga dalam dua lingkaran. Tabung mahkota pendek.....	102. Sapotaceae

Fam 102. Sapotaceae

Pohon dan semak, mengandun getah. Daun tersebar, tunggal, bertepi rata, bertulang menyirip. Daun penumpu umumnya tidak ada. Bunga biasanya dalam kelompok atau gelendong diketiak , beraturan berkelamin 2 (jarang 1). Daun kelopak lepas atau berlekatan, 3-8. Mahkota berdaun lekat, taju 4-10 , kadang-kadang nampak lebih, dengan adanya alat tambahan yang serupa daun mahkota. Benang saru sebanyak tuju mahkota atau 2x, kadang-kadang sebagian direduksi menjadi staminodia. Tonjolan dasar bunga sedikit atau tidak tumbuh. Bakal buah penumpang, beruang 1-12. Tangkai putik 1. Papan biji 1 tiap ruang. Buah serupa buah buni, dengan dinding yang berdaging atau keras. Sering sebagian dari biji gagal.

3. Mimusops

Pohon, tinggi sampai 15m. daun panjang bulat telyr- bulat memanjang, panjang 9-16 cm, yang termuda berambut coklat, segera gundul. Bunga tunggal atau dalam ketiak daun, menggantung, berkelamin 2, berbau enak. Daun kelopak dalam 2 karangan empat, perlahan-lahan menyempit, panjang kurang lebih 1cm, seperti halnya tangkai bunga berambut kecoklatan muda. Mahkota sama panjangnya dengan kelopak, putih kotor, dengan tabung lebar yang pendek dan sedikit banyak terletak

dalam 2 karangan (beturut-turut dari 8 dan 16) taju bentuk lanset (karangan dari 8 adalah tuju mahkota sesungguhnya). Benang sari 8, tertancap dalam leher yang berambut, berseling dengan staminodia yang ujungnya bergigi, pipih. Tangkai putik tidak untuk hampir tidak dapat menjulang di luar bunga. Buah memanjang, panjang 2-3 cm, merah oranye, dengan kelopak yang tidak rontok. Biji 1, sisinya pipih, hitam coklat, dalam daging buah yang berwarna muda. Pada pantau. Ditanam di pedalaman pada halaman dan sepanjang jalan. *Tanjung, Ind, S, J, Md*

Mumisops elengi L.

F. KESIMPULAN

1. Dari praktikum yang dilakukan terhadap beberapa bahan praktikum dari divisi magnoliophyta kelas magnoliopsida dan anak kelas dilleniidae ditemukan beberapa morfologi dan aspek botani dari beberapa bahan yaitu:
 - a. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis L.*) Untuk morfologinya tumbuhan kembang sepatu memiliki habitus perdu, perodesitas perenial, akar tunggang, percabangan monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaannya kasar, tata letak daunnya tersebar, bagiannya tidak lengkap, bentuknya jorong, pangkalnya tumpul, ujungnya meruncing, uratny menyirip, teksturnya kertas, warnanya hijau, dan memiliki bunga yang lengkap. Aspek botaninya adalah akarnya digunakan sebagai obat demam, serat kayu digunakan sebagai tali, daun kadang-kadang digunakan sebagai makanan ternak dan kayu digunakan sebagai bahan pembuatan bagian dalam perahu.
 - b. Pepaya (*Carica papaya L.*) Untuk morfologinya tumbuhan kembang sepatu memiliki habitus herba, perodesitas bennial, akar tunggang, percabangan monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaannya memperlihatkan bekas-bekas daun, tata letak

daunnya tersebar, bagiannya tidak lengkap, bentuk nya membulat, pangkalnya berlekuk, ujungnya runcing, uratnyanya berbagi menjari, teksturnya lunak, warnanya hijau, dan memiliki bunga yang lengkap dan buah sejati. Aspek botaninya adalah sebagai vitamin C untuk tubuh, mencegah sembelit dan mencegah kanker dan baik untuk kesehatan mata.

- c. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) Untuk morfologinya tumbuhan waru memiliki habitus pohon, perodesitas perenial, akar tunggang, percabangan monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaannya kasar, tata letak daunnya berseling, bagiannya tidak lengkap, bentuk nya jantung, pangkalnya berlekuk, ujungnya meruncing, uratnyanya menyirip, teksturnya kasar, warnanya hijau, dan memiliki bunga yang lengkap serta buah sejati. Aspek botaninya adalah memperbaiki pencernaan, mencegah kanker, menurunkan risiko penyakit jantung koroner, mencegah stroke, mengatasi tekanan darah tinggi, meningkatkan kesehatan mata, mengatasi peradangan, mengobati rematik, anti inflamasi, desinfektan, asma, batuk rejan, bronkitis, orkitis, bisul, borok, kanker, tumor, leukemia dan kencing manis mencegah penyakit struk, jantung dan penggumpalan darah.
- d. Ciplukan blungsung (*Passiflora foetida*) Untuk morfologinya tumbuhan ciplukan blungsung memiliki habitus semak/liana, perodesitas annual, akar tunggang, percabangan simpodial, arah tumbuh membelit, bentuk batang bulat, permukaannya berambut, memiliki alat khusus yaitu sulur pembelit, tata letak daunnya berseling, bagiannya tidak lengkap, bentuk nya membulat, pangkalnya berlekuk, ujungnya meruncing, uratnyanya berbagi menjari, teksturnya berbulu, tepi daunnya rata, warnanya hijau, dan memiliki bunga yang lengkap dan buah sejati. Aspek botaninya adalah mencegah penyakit parkinson, penyakit kuning, kolestrol dsb.
- e. Tanjung (*Mimusops elengi* L.) Untuk morfologinya tumbuhan kembang sepatu memiliki habitus perdu, perodesitas perenial, akar

tunggang, percabangan monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaanya kasar, tata letak daunnya tersebar, bagiannya tidak lengkap, bentuk nya jorong, pangkalnya tumpul, ujungnya meruncing, uratnya menyirip, teksturnya kertas, warnanya hijau, dan memiliki bunga yang lengkap dan buah sejati tunggal. Aspek botaninya adalah sebagai obat sakit kepala, mencuci luka dan demam. air rebusan pepagannya digunakan sebagai obat penguat dan obat demam. Rebusan pepagannya beserta bunganya digunakan untuk mengatasi murus yang disertai demam. Daun segar yang digerus halus digunakan sebagai tapal obat sakit kepala;

G. DAFTAR PUSTAKA

- Aulia (2014) *Gambar Carica papaya L.* Diakses melalui internet <https://www.ebay.com/itm/Pure-Organic-Papaya-Leaf-Powder-Carica-papaya-Tea-Free-Ship-Sri-Lanka-/173036930344> pada tanggal 08 Maret 2020.
- Ayu, (2009), *Gambar Passiflora foetida*, Diakses melalui internet <https://www.landcraftenvironment.com/-pass-foet.html> pada tanggal 08 Maret 2020.
- Backer, A, Dkk, *Flora of Java*, 1963.
- Dalimartha S, *Atlas Tumbuhan Obat Indonesia Jilid 1*. Jakarta: Trubus Agriwidya, 2005.
- Estiti B. Hidayat., *Anatomi Tumbuhan Berbiji*. Bandung. ITB. Bandung, 1995.
- Fajar, (2019), *Klasifikasi Mimusops elengi*, diakses melalui internet <http://klasifikasitumbuhan2015.blogspot.com/2015/05/klasifikasi-tanjung-mimusops-elengi-1.html> pada tanggal 08 Maret 2020.
- Heyne, K., 1987, *Tumbuhan Berguna Indonesia, Jilid II, Edisi 1*, diterjemahkan oleh Badan Litbang Kehutanan, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

- Iqbal, (2011) *Gambar Hibiscus rosa-sinensis*, Diakses melalui internet <https://helonational.com/national-flower-of-malaysia/> pada tanggal 08 Maret 2020.
- Lakitan, B., Dasar-dasar Fisiologi Tumbuhan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1987.
- Limbongan, J., Karakteristik morfologis dan anatomis klon harapan tahan penggerek buah waru sebagai sumber bahan tanam, *Jurnal Litbang Pertanian*, 2012.
- Lukito, A.M., Y. Mulyono, I. Tetty, Hadi dan R. Nofiandi., *Budidaya Waru*, Pusat Penelitian Waru Indonesia, Jakarta, 2010.
- Rifani (2013) *Gambar Hibiscus tiliaceus L.* Diakses melalui internet <https://whitelotus.smugmug.com/Other/Assam-October-2002/> pada tanggal 08 Maret 2020.
- Rukmana, R., *Pepaya*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Samsuharto, Dkk, *Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat*, Cetakan I, Depkes RI, Jakarta, 2010.
- Steenis, Van.. *Flora*. PT. Pradnya Paramita: Jakarta, 2002.
- Pratiwi, Agustina, Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: UIN Antasari, 2020.
- Pracaya, P.C. dan Kahono. 2011. Kiat Sukses Budidaya Kakao. PT Macana Jaya Cemerlang
- Tjitrosoepomo, Gembong. *Morfologi tumbuhan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985.
- Wijayakusuma, *kembang sepatu Indonesia*, Edisi IV, 7, Departemen Kesehatan RI, Jakarta, 1994.
- Warisno, *Budidaya Pepaya*, Yogyakarta: Kanisius, 2003.

H. EVALUASI

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum IV

Jawab:

Perbedaan ciri ordo pada praktikum IV :

- a. Malvales contohnya pada *Hibiscus rosa-sinensis* L. dan *Hibiscus tiliaceus* L. habitus perdu atau pohon disertai rambut, daun tunggal palminervis kebanyakan mempunyai nektar atau penghasil madu, letaknya di bawah daun, dan buah berupa kapsul dan schizocarpium.
- b. Violales contohnya pada *Carica papaya* L. dan *Passiflora foetida* . tumbuhan basah atau berkayu, memanjat menggunakan sulur pada ketiak daun, pada batang ada sayap, tipe daun tunggal, letak tersebar dan ada nektar, ada penghubung, dan buah bacca atau kapsula, biji dengan arillus.
- c. Ebenales contohnya pada *Mimusops elengi* L. habitus pohon atau semak, memiliki stomata umum, benang sari, dan biji keras serta tebal.